

RESPUBLIKAMIZDA DAM OLIISH VA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA REKREATSION RESURSLARNING AHAMIYATI.

Allamuratov M.O.¹, Abdimuratova N.K.², Izjanova T.B.³

Qoraqalpoq Davlat Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15632590>

***Annotatsiya.** Rekreatsion resurslar - dam olish, turizm va davolanish uchun foydalanish mumkin bo‘lgan tabiiy va antropogen obyektlar hisoblanadi. Bu maqolada Respublikamizning rekreatsiya resurslarining turizmni rivojlantirishdagi ahamiyati úrganilgan.*

***Kalit súzlar:** Rekreatsion resurs, turizm, dam olish, rekreatsiya, sanatoriya, tabiiy resurs.*

***Abstract.** Recreational resources are natural and anthropogenic objects that can be used for recreation, tourism, and treatment. This article examines the importance of the Republic's recreational resources in tourism development.*

***Keywords:** Recreational resource, tourism, recreation, recreation, sanatorium, natural resource.*

Bugungi kunga kelib, turizm sohasi haqli ravishda dunyoning aksariyat mamlakatlari iqtisodiyotining asosiy, yuqori daromadli va eng dinamik rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Bu mamlakat to‘lov balansiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi, chunki u chet eldan investitsiyalarning faol manbasini ifodalaydi. Shu bilan birga, turizmning rivojlanishi mamlakatning ijtimoiy, madaniy va ekologik muhitiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda turizm XXI-asrning eng keng tarqalgan hodisasi bo'lib, bizning davrimizning muhim hodisalaridan biri bo'lib, hayotimizning barcha sohalariga kirib boradi va atrofimizdagi dunyoga bevosita ta'sir qiladi. O'zining ulkan geografik rag'batli tufayli zamonaviy turizm dunyoning aksariyat mamlakatlarida yetakchi iqtisodiy tarmoq toifasiga aylanib bormoqda.[1] Turizm va dam olishni rivojlantirishda rekreatsion resurslarning ahamiyati katta hisoblanadi. Shuning uchun istalgan hududni rekreatsiya maqsadlarida ishlatish imkoniyatlarini aniqlash uchun ushbu hudud egalik qiladigan rekreatsion va sayyohlik manbalarini o'rganish va baholash kifoya qiladi.

Shu munosabat bilan, ushbu faoliyat turiga va umuman turizm industriyasining rivojlanishiga qiziqish yil sayin tez sur'atlar bilan o'shib bormoqda. Zamonaviy turizm o'z mohiyatiga ko'ra nafaqat biron bir ekzotik mamlakatga sayohat yoki dam olish sifatida qaraladi, balki u kengroq tushunchaga ham ega. Turizm tushunchasi, zamonaviy talqinlarga ko'ra, odamlarning doimiy yoki uzoq muddatli yashash joyi bo'lmagan joylarga sayohat qilishlari va qolishlari bilan birga keladigan munosabatlar, aloqalar va hodisalar majmui sifatida qaraladi va ularning mehnat faoliyati bilan bog'liq hisoblanadi. [2]

So'nggi yillarda turizm bilan parallel ravishda rekreatsiya so'zi ham keng qo'llanila boshladi. Dam olish atamasi polyakcha rekreacja (dam olish) va lotincha recreatio (tiklash) so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, birgalikda sarflangan inson hayoti resurslarini tiklashni anglatadi. Ushbu atama dam olishning barcha turlarini, shu jumladan sanatoriy-kurortda davolanishni, doimiy yashash joyidan tashqarida, ya'ni tabiat qo'ynida, turistik sayohatda va hokazolar orqali sog'lig'ini va mehnat qobiliyatini tiklash bilan bog'liq turizmni o'z ichiga oladi. Turizm va rekreatsion faoliyat jarayonida ikkita asosiy funktsiya amalga oshiriladi:

1) ovqatlanish, uyqu, harakatni o'z ichiga olgan inson kuchini tiklash, ya'ni odamlarning fiziologik va aqliy parametrlarini tiklash;

2) odamlarning jismoniy va ma'naviy (estetik, g'oyaviy, madaniy) rivojlanishi, shu jumladan muloqot, bilish va davolash funksiyasi.

Ko'zlangan maqsadlarga erishish uchun turli xil usullar qo'llaniladi, ular rekreatsion faoliyat deb ataladi. Ularning toifasiga muzeylar va yodgorliklarni ziyorat qilish, qo'ziqorin va rezavor mevalarni yig'ish, sayr qilish, suzish va hokazolar, shuningdek fiziologik zarur kundalik ehtiyojlarni qondirish (ovqatlanish, uyqu) kabi haqiqiy rekreatsion faoliyat kiradi. [3]

Hozirgi kunda dam olish faoliyatida ikkita asosiy guruh mavjud бўлиб, ular quydagisha:

1. tiklash, sog'lomlashtirish tadbirlari (loy bilan davolash, balneoterapiya, klimatoterapiya) va rekreatsion faoliyat (qo'ziqorin terish, passiv dam olish, o'yinlar, havo va quyosh vannalari, suzish, sayr qilish va boshqalar);

2. dam olish va sport faoliyati (yelkanli va suv motorli sportlari, alpinizm, uzoq yurishlar, chang'i, sport o'yinlari) va dam olish va tarbiyaviy tadbirlardan (tabiat hodisalari va jarayonlari bilan tanishish, madaniyat yodgorliklarini ziyorat qilish va boshqalar) iborat bo'lgan rivojlanish.)

Rekreatsion faoliyatning ijtimoiy funksiyalari va texnologiyalari ham ajralib turadi, ularga ko'ra quyidagilar ajralib turadi: sog'lomlashtiruvchi, terapevtik, sport va ma'rifiy dam olish. Faoliyatning bu turiga qiziqish keyingi yillarda shunchalik kuchaydiki, uni rekreatsion turizm deb atalgan mustaqil turizm turiga aylantirdi. Bugungi kunda ko'pgina mamlakatlarda turizmning ushbu turi sezilarli ijtimoiy-iqtisodiy samara beradi, boshqa tarmoqlar bilan aloqani ta'minlaydi, o'z xodimlariga ega va resurslarning turli kombinatsiyalaridan foydalanadi. [4]

Mamlakatimiz iqtisodchi olimlaridan M.Q.Pardaev rekreatsiyani tarmoq sifatida olib, dam oluvchining sarflagan jismoniy, aqliy va ma'naviy kuchini, salomatligini qayta tiklashga, qolaversa, intellektual salohiyatini yuksaltirishga qaratilgan xizmatlar yig'indisi deb hisoblab, bu faoliyatni amalga oshirishda qo'llaniladigan barcha sub'ektlar majmuini esa “rekratsion tizim” deb atagan. I.Tuxliev, G'.X. Qudratov, M.Q Pardaevlarga ko'ra rekreatsion turizm dam olish maqsadidagi turizm bo'lib, qator davlatlar uchun turizmning ommaviy shakli hisoblanadi va dam olish maqsadida safarlar hilma-xilligi bilan farqlanadi hamda qiziqarli tomosha dasturlari, mashg'ulotlar, tashrif buyurilgan mamlakatning madaniyatini o'rganish bilan bog'liq bo'lgan etnik sayohatlar deya ta'rif berganlar. Maxsus talqinlar paydo bo'ldi, unga ko'ra rekreatsion turizm - bu odamlarning jismoniy va ruhiy kuchini tiklash uchun zarur bo'lgan dam olish uchun bo'sh vaqtlaridagi harakatidir. Dunyoning ko'pgina mamlakatlarida turizmning ushbu turi hozirgi vaqtda eng keng tarqalgan. [5]

Rekreatsion va tabiiy resurslarning mavjudligi inson faoliyatining ushbu turini tashkil etish va rivojlantirish uchun eng muhim asosdir. Respublikamizda tabiiy rekreatsion resurslarning boyligini hisobga olib, bu boradagi ishlarni to'g'ri shakllantirish va tashkil etish bilan respublikada rekreatsion turizm ham turizmning istiqbolli yo'nalishlaridan biriga aylanishi mumkin. Respublikamizning rekreatsion resurslarini baholashning ko'plab usullari mavjud, ammo so'nggi yillarda eng ko'p qo'llaniladigan tabiiy omillarni har tomonlama baholashdir: relef, iqlim sharoiti, o'simlik va hayvonot dunyosi, tuproq holati, suv havzalari, qayiq va issiqlik. mineral buloqlar va boshqa noyob tabiiy shifobaxsh resurslar, shuningdek, mintaqaning turizm va rekreatsiya nuqtai nazaridan qiziqish uyg'otadigan tarixiy-madaniy yodgorliklari va boshqa diqqatga sazovor joylari bor. [6]

Rekreatsion turizm - bu odamlarning bo'sh vaqtlarida odamning jismoniy va aqliy kuchini tiklash uchun zarur bo'lgan dam olish uchun harakatlanishi hisoblanadi. Dunyoning

ko'plab mamlakatlari uchun ushbu tur eng keng tarqalgan. Turizmning ushbu turini rivojlantirish uchun ko'plab rekreatsiya resurslari yaratilgan. Rekreatsiya resurslari respublika tabiiy potentsialining muhim qismini tashkil etadi. Bundan tashqari, ularning mintaqada zamonaviy turizmni shakllantirish va rivojlantirishdagi o'rni, ayniqsa ekologik va geografik nuqtai nazardan doimiy ravishda oshib bormoqda. Shuni ham hisobga olish kerakki, mazkur uslub yagona hisobga olish bazasi hamda kommunikatsion barqaror tizimga ega bo'lgan mamlakat yoki mintaqalardagina samarali ish berib, bunda aholining barchasi mazkur hisobga olish tizimiga qamrab olinishi lozim. Ya'ni, bunda har bir mahsulot uchun iste'mol kodlari o'rnatilib, uning hisobi elektron tarzda yuritilishi, mamlakat aholisi kartochka tizimiga to'liq o'tishi, sayyohlar uchun ham vaqtinchalik to'lov kartochkalari joriy etilishi zarur. [7]

XXI asr boshlarida rekreatsion resurslar talab qilinadigan resurslar qatoriga kirdi. Biroq ulardan foydalanish u yoki bu davlat xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanish darajasiga bog'liq. Rekreatsion resurslar - dam olish, turizm va davolanish uchun foydalanish mumkin bo'lgan tabiiy va antropogen obyektlar hisoblanadi. Rekreatsiya resurslarining asosiy maqsadi insonning jismoniy kuchini va hissiy kayfiyatini saqlab qolish, uning salomatligini saqlash va ma'naviy boyitishdir. Rekreatsiya resurslari deganda bir-biri bilan o'zaro bog'liq bo'lgan bir qator quyi tizimlardan tashkil topgan murakkab ta'mirlovchi va qisman o'zini o'zi boshqarish tizimi tushuniladi: ta'til oluvchilar, tabiiy va madaniy hududiy komplekslar, texnik tizimlar, xizmat ko'rsatuvchi xodimlar va boshqaruv idorasi. Tabiiy xususiyatlarga dam olish zonasining maydoni va sig'imi, iqlim sharoiti, suv havzalarining mavjudligi, landshaftning estetik xususiyatlari va boshqalar kiradi. [8] Ushbu xususiyatlarning maqbul kombinatsiyasi rekreatsion turizmni rivojlantirish uchun zarur asos yaratadi. Birinchi tur uchun bu iqlim omillari bo'lib, ular mineral suv buloqlari va terapevtik loy bilan birgalikda kurort majmuasini shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratadi. Turizm bu sayohatning alohida holati, ammo u jamoadan aniq ajratmalarga ega, aniq belgilangan xususiyatlarga ega, kontseptual ma'noda turizmning ko'plab ta'riflari mavjud va, albatta, sayyohlik sayohati, sayyohlik safari yoki sayohatga qatnashadigan yoki qatnashadigan kishi va odatda turist deb ataladi. Bugungi kunda turizm iqtisodiyotning eng tez rivojlanayotgan sohasi hisoblanadi, buni xalqaro turistlarning kelishi ko'rsatkichlari tasdiqlaydi. [9]

Yuqorida keltirilgan fikrlarni hisobga olgan holda shunday xulosaga kelish mumkinki, Turizmning tabiiy muhit holatiga ta'siri odatda ijobiydir, chunki u qimmatbaho tabiiy landshaftlarni, tarixiy va me'moriy yodgorliklarni saqlashga imkon beradi. Bugungi kunda rekreatsiya resurslari, har qanday boshqa turdagi resurslar kabi, oqilona foydalanishni talab qiladi. Turistik infratuzilmalarning rivojlanishi ularning asl manzarasini buzmasligi kerak. Har bir tashkil etilayotgan yangi turistik markaz (ob'ekt) milliylik bilan uyg'unlashgan, qaytarilmas o'ziga xoslikka ega bo'lishi lozim. Albatta, tarixiy-madaniy, arxitektura va madaniy majmualarning milliy qadr-qiyamati, tarixiy bahosini tiklash va muhofaza qilish orqaligina turistlar qiziqishini orttirish, bu orqali turizmni rivojlantirishga erishishimiz mumkin. Qoraqalpog'iston Respublikasida turizmni rivojlantirish, jozibador sayyoxlik maskaniga aylantirish uchun barcha imkoniyatlar va tabiiy va recreacion resurslar mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Александрова, А. Ю. Экономика и территориальная организация между- народного туризма / А. Ю. Александрова. - М., 1996. - 280 с.
2. Александрова, А. Ю. Международный туризм / А. Ю. Александрова.-: Алекс-Пресса,

2007. - 310 с.
3. Большаник, П. В. Рекреационная география: Учебное пособие / П. В. Большаник. - Омск, 2003. - 109 с.
 4. Бредихин, А. В. Организация рекреационно-геоморфологических систем: автореф. дис. ... д-ра геогр. наук / А. В. Бредихин. - М., 2008. - 43 с.
 5. а. И.Тухлиев, Ғ.Х Қудратов, М.Қ Пардаев “Туризмни режалаштириш” дарслик “Иқтисод-молия” (2010) Тошкент.
 - б. Abdimuratova N.K., The value and significance of the development of tourism activity in our Republic in the economy Science and Education in Karakalpakstan ISSN 2181-9203. №1/2 (31) 2023.
 6. 7. Рекреационные системы монография / под ред. Н. С. Мироненко, М. Бочварова. – М.: Изд-во МГУ, 1986 – 136 с.
 7. Ембергенов Н.Ж., Абдимуратова Н.К. «Orol dengizi havzasida global iqlim ózgarishlari sharoitida xalq xojaligi sohalarini rivojlantirish istiqbollari» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya túplamı 2024y 10-11 oktyabr. 208-211 б.
 8. <https://kun.uz/ru/news/2024/02/22/skolko-turistov-posetilo-uzbekistan-v-2023-godu>